

De l'approche-cours à l'approche-programme : Quel impact sur la formation en FOU

Itidele DJEBBARI

Doctorante à l'université d'Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem- Algérie
Laboratoire de recherche didactique des projets de formation et de conception de curricula Courriel : djebbari_itidele@yahoo.com

Reçu : 11 / 08 / 2021

Accepté : 13 / 11 / 2021

Publié : 15 / 01 / 2022

Résumé

La curiosité scientifique nous a mené à la recherche de la/les méthode(s) et les outils/supports misent en œuvre dans l'enseignement du français langue étrangère au sein du département de langue française de l'université DJILLALI Liabès de Sidi Bel Abbes. Devant quelques constats négatifs qui nous ont interpellés au départ tels que : le décalage qu'on peut rencontrer entre les connaissances données pendant les cours magistraux et ce qu'on attend des étudiants le jour de l'examen. S'agit-il des mêmes connaissances ? Pourquoi reproche-t-on aux étudiants le fait de donner des réponses hors programme. Est-ce une question d'harmonisation de contenus des programmes, ou bien c'est une question de réalisation individuelle de la part de l'enseignant, qu'il pourrait traduire en un polycopié de cours. Notre étude tente de répondre à ce questionnement. À travers des enquêtes de terrain, nous avons tenté de mettre l'accent sur deux outils pédagogiques incontournables dans un contexte universitaire à savoir : le polycopié du cours et le programme. Nous cherchons à savoir comment sont-ils perçus par les enseignants ? Si, le support d'un cours est considéré comme un élément indispensable de l'enseignement, qui soutient et illustre le discours de l'enseignant pendant le cours magistral, pourquoi ne pas l'adopter comme support d'apprentissage ? Et pour se faire nous avons adressé des questionnaires à l'attention des enseignants du département de Français pour nous renseigner sur certaines de leurs pratiques pédagogiques.

Mots clés : Approche, cours, polycopié, programme, université

الملخص

قادنا الفضول العلمي إلى البحث عن الطرق (الأساليب) والأدوات / المطبقة في تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في قسم اللغة الفرنسية بجامعة جلالى ليايس بسيدي بلعباس لمواجهة بعض النتائج السلبية التي لفتت انتباهنا في البداية، مثل: الفجوة التي يمكن مواجهتها بين المعرفة المعطاة أثناء المحاضرات وما هو متوقع من الطلاب في يوم الامتحان. هل هي نفس المعرفة؟ لماذا يتم انتقاد الطلاب لإعطاء إجابات خارج البرنامج؟ هل هي مسألة موازنة محتوى البرامج، أم أنها مسألة إنجاز فردي من جانب الاستاذ، والتي يمكن أن يترجمه إلى حامل بيداغوجي. نحاول من خلال دراستنا هذه الإجابة على هذه التساؤلات. من خلال الاستطلاعات الميدانية، حاولنا التركيز على أداتين تعليميتين أساسيتين في سياق الجامعة، وهما: الحامل البيداغوجي والبرنامج. نحن نتطلع لمعرفة كيف ينظر إليهم من قبل الاساتذة؟ إذا كانت محتوى المقرر الدراسي، يعتبر عنصراً لا غنى عنه في التدريس، مما يدعم ويوضح خطاب الاساتذ أثناء المحاضرة، فلماذا لا يتم اعتماده كوسيلة مساعدة لهذا الاخير؟ وللقيام بذلك، أرسلنا استبيانات إلى اساتذة قسم الفرنسية للتعرف على بعض ممارسات التدريس لديهم.

Introduction

Le français sur objectifs académiques, français langue académique ou le français sur objectifs universitaires élargie, de plus en plus, son champ d'accueil d'étudiants venant de différentes spécialités, différentes mentalités et distinctes cultures. L'université algérienne – en étant l'une des universités qui adoptent actuellement le système LMD- ne fait pas l'exception. L'universitaire de Sidi Bel Abbès, en l'occurrence, ouvre ses portes et garantit un accès aux études de licence, de master et de doctorat en langue française. La curiosité scientifique nous a mené à la recherche de la/les méthode(s) et les outils/supports misent en œuvre dans l'enseignement de cette langue étrangère au sein du département de langue française de l'université DJILLALI Liabès de Sidi Bel Abbes. Notamment, devant quelques constats négatifs qui nous ont interpellés au départ. On reproche souvent aux enseignants de donner à leurs étudiants des instructions informelles, et par conséquent, ces derniers sont incapables de réaliser un travail conforme à la nature de la tâche attendue. Le jour de l'examen, les étudiants se retrouvent parfois devant des exigences autres que celles demandées durant les séances de cours ou de travaux dirigés, même si, il leur arrive de faire recours aux sujets des examens des années précédentes pour tenter de détecter les préférences et les exigences des enseignants. Devant un tel constat nous nous permettons de soulever ce questionnement : Que faut-il apprendre exactement ? Quels outils apportés à l'enseignant de français pour faciliter la conception de son cours ? Comment peut-on développer le mode d'apprentissage des étudiants, si on ignore comment fonctionne le mode d'enseignement ? Quelle en est cette relation pédagogique qui puisse réunir les deux partenaires ? Le développement intellectuel fait-il parti des exigences d'un cours à l'université ? Avec tout le développement que connaît le monde éducatif, des chercheurs sont bien conscients du changement auquel assiste l'enseignement/apprentissage du FOU, tel que Pollet Marie Christine qui, dans son ouvrage, intitulé "de la maîtrise du français aux littéracies dans l'enseignement supérieurs" ; nomme ce dernier (changement) un passage du perfectionnement en la langue française au développement de compétences langagières (POLLET, 2012). Elle pense qu'une contextualisation disciplinaire est nécessaire. Il s'agit de réaliser des tâches et d'appliquer " des savoirs dans un contexte artificiel de travail" (POLLET, 2012). Non loin de cet avis, Boudreault qualifie cette activité d'apprentissage, de déclencheur, qui va inviter l'apprenant à construire ses connaissances, " elle est élaborée en s'appuyant sur les différentes composantes du programme " (Boudreault, 2011)¹. De ce fait, nous avons adopté, comme piste de recherche, l'étude des méthodes d'enseignement qui sont mises en œuvre au sein du département de langue française, puisque nous sommes conscients de l'existence de deux approches au minimum, celle de l'approche-cours et celle de l'approche-programme, lors de la formation en FOU. Il convient alors de poser comme problématique : quelle est l'approche la plus adoptée dans une formation en FOU et quel statut revêt le photocopié du cours au cours de cette formation ?

¹ Henri Boudreault : Contextualiser les apprentissages : Etape 3 de l'approche par compétences

Nous envisageons, par le biais de cette étude, de trouver des réponses à ce questionnement et à cette problématique. À travers des enquêtes de terrain, nous tenterons de mettre l'accent sur deux outils pédagogiques incontournables dans un contexte universitaire à savoir : le photocopié du cours et le programme. Nous cherchons à savoir quel serait leur conception et leur réalisation, pour comprendre leur statut, leur rôle, ainsi que les attentes des enseignants et aussi des étudiants de ces deux moyens. Sont-ils perçus comme des moyens « facilitateurs » d'enseignement et d'apprentissage ; ou bien comme des outils facultatifs.

Nous émettrons les hypothèses comme suit :

- L'enseignant pense que l'élaboration d'un photocopié de cours n'est pas une obligation professionnelle, mais un complément qui pourrait lui servir de guide.
- Pour l'étudiant, le photocopié est indisponible pour son apprentissage vu qu'il sert à traduire le programme et à résumer le cours magistral.

Pour ce faire, et dans un premier temps, nous présenterons les deux approches que connaît l'enseignement universitaire : l'approche-cours et l'approche programme. Notre enquête consiste en l'élaboration de deux questionnaires, le premier adressé aux enseignants, le second est destiné aux étudiants de la troisième année de licence. Nous allons savoir laquelle des deux approches est en pratique : celle de l'approche-cours ou celle de l'approche-programme ? Comment ces programmes sont-ils conçus et présentés ?

Qu'est-ce qu'une approche -cours ?

Pour Prégent (Prégent, R., Bernard, H., & Kozanitis, A., 2009), s'inscrire dans une approche-cours, c'est concevoir ses cours tout seul, c'est-à-dire, ne pas se référer aux finalités du programme ni à ses composantes, cette approche-là consiste en " une juxtaposition d'enseignements cloisonnés ". Dans leur ouvrage intitulé : " enseigné à l'université dans une approche- programme " les trois théoriciens Prégent, Bernard, et Kozanitis considèrent l'enseignant comme un entrepreneur qui a toute la liberté de confectionner ses propres cours sans pour autant que ses derniers soient liés ou aient un égard l'un vis-à-vis l'autre. Ils insistent sur le fait que l'enseignant ne doit pas se sentir " soudé autour d'une même vision collective d'un projet de formation concernant les intentions éducatives soutenues par le programme " ². On peut aussi évoquer le rapport de force, du moment où chaque enseignant va imposer "son propre programme" à lui (si on peut l'appeler programme), et qui va certainement tourner autour de sa spécialité par rapport au domaine auquel il appartient. Une telle conduite donne lieu à un isolement, puisque chaque formateur a tendance à vivre dans sa bulle en n'éprouvant aucune responsabilité vis-à-vis les autres matières. Les théoriciens Prégent, Bernard, & Kozanitis comparent cette approche avec le jeu du hockey, du moment où chaque participant se soucie de maintenir la rondelle, ou encore avec l'entreprise qui cherche à survivre sans communication entre ses différents services, sans collaboration entre ses

² L'approche -programme en quelques mots, 2018

travailleurs, là où les opérations vont se faire dans une incohésion, qui peut engendrer des dégâts par la suite, comme c'est le cas pour le domaine de l'enseignement :

- La redondance : le fait qu'il n'ait pas de coordination entre formateurs, peut donner lieu à des répétitions du contenu dans plusieurs niveaux, ce qui est susceptible d'ennuyer les étudiants suivant une formation en FOU
- Le déséquilibre : du moment où chacun est libre dans son choix du contenu transmis, l'enseignant risque de ne pas être dans les normes, dans la mesure où un savoir dense s'enseigne en 1h30 par semaine, alors qu'un autre de plus simple bénéficie de plus de volume horaire.
- Le mode d'évaluation : l'étudiant doit, certes, être autonome dans ses études, il risque cependant de se perdre lors de la préparation de son évaluation sommative puisqu'il n'a entre ses mains aucun référent officiel qui pourra lui indiquer les grandes lignes du programme.
- L'absence de cohérence

Cadre de l'étude

En premier lieu, nous avons destiné un questionnaire aux étudiants de la 3ème année licence français du département de français à l'université de DJILLALI Liabès de Sidi Bel Abbes. Le choix du niveau se justifie par le fait que, selon ces étudiants, les enseignants chargés des matières de la L3, adoptent l'approche-cours. Nous avons essayé de dégager leurs avis sur cette approche sans pour autant leur préciser nos intentions de recherche. Nous avons envisagé par notre première question de savoir, si ces étudiants ont bénéficié des mêmes contenus d'enseignement durant leurs trois années d'études. Nous avons obtenu comme résultat ce qui suit : 31 étudiants ont répondu par : oui, ce qui correspond à 37,2% des étudiants. Ces derniers ont affirmé qu'ils ont reçu les mêmes savoirs « cours » pendant trois ans. Parmi ces étudiants, 29 d'entre eux avec un taux de 34,8%, jugent qu'il s'agit de redondances ; et qui se retrouvent parfois « démotivés » .

Même si la répétition donne lieu à l'ennuie, comme le pense ces étudiants, cela n'empêche pas, qu'elle puisse servir à installer des compétences. Reste à savoir si ça pourrait aboutir à installer des savoirs-être.

Nous avons jugé important de vérifier, ensuite, si pour cette approche, les contenus des matières ne manifestent pas des déséquilibres. 71% des étudiants ont ressenti que pour certaines matières le rapport (contenu/volume horaire) n'est pas bien adapté. Par ailleurs, et vu que le programme occupe une place prépondérante pour tout apprentissage, nous les avons questionnés sur les conséquences engendrées en l'absence du programme - censé être délivré par l'enseignant à l'intention de l'étudiant. Les résultats que nous avons retenus sont comme suit : 90% des étudiants ont trouvé dommage, le fait qu'ils n'avaient pas en mains un programme servant de référent lors de la révision ou la préparation des cours, d'où la nécessité, notons-le, d'un programme délivré au début de tout enseignement/ apprentissage. Enfin, on a été surpris par le fait que 100% des étudiants ont rencontré au moins une question qui nécessitait de faire appel à un ou des prérequis de l'année précédente (jugé non étudié). Quelques participants à notre enquête, nous ont révélés des situations d'apprentissages auxquelles ils étaient

affrontés, sans pour autant être capables de s'en sortir indemnes, prétendant qu'ils n'avaient reçu de connaissances vis-à-vis de tels sujets :

- Dissserter dans le 17^{ème} siècle littéraire sans être initiés aux genres littéraires ;
- Discuter la théorie de Chomsky sans étudier la grammaire générative ;
- Parler de l'approche communicative avant de passer par toutes les méthodologies d'enseignement.
- Un étudiant en L2 à titre d'exemple ne peut pas, logiquement, dissserter sur le 17^{ème} siècle littéraire s'il n'était pas initié en L1 aux genres littéraires.

Devant un tel postulat, l'incohérence est l'une des conséquences qui a imposé une substitution de cette approche par une autre. Ce qui va probablement faire penser à « l'approche -programme ».

Qu'est-ce qu'une approche-programme ?

La notion de programme dans un contexte d'enseignement supérieur prend une dimension autre que celle de l'enseignement scolaire qui définit le programme comme une construction cohérente et qui organise des éléments en " un système au moyen de relations explicitement définies et de rapports de complémentarité "³. Cependant, un programme, comme le précise Sophie Dorais (Dorais,1990) ," ce n'est pas qu'une liste de cours ". Selon le même auteur " Un programme, ce doit être les étudiants qui le suivent, les enseignants qui en dispensent les cours, les ressources humaines et matérielles qui en soutiennent, permettent ou facilitent les activités ; et l'approche-programme, c'est d'abord et avant tout de reconnaître ce qu'est forcément et véritablement un programme.

En effet, ce qui distingue les deux définitions données du programme, c'est que dans l'enseignement supérieur, l'étudiant est appelé à participer dans la confection de son programme d'étude. Le programme est, dans ce cas, un produit d'une réflexion approfondie, là où tous les pôles du triangle didactique se réunissent :

- Le savoir, qui consiste en des ressources, qui doivent être mobilisées dans un contexte du développement d'une compétence ;
- L'enseignant, qui propose des cours suivant un enchaînement logique et non pas aléatoirement parachutés ;
- L'étudiant qui doit suivre les thèmes des cours choisis en cohérence avec ce qu'il fait pendant le cours. Il est évident que le contenu de n'importe quel programme risque de subir des modifications (ajout, suppression, remplacement) en réponse à des besoins ou à des exigences scientifiques et /ou contemporaines. Ce qui fait que l'établissement d'un programme, n'est et ne peut être une production rigide. Le développement de la science devrait se traduire dans le programme et donc risque de faire changer le contenu des savoirs à transmettre et les compétences à installer en fonction de :
- L'enseignant, qui en plus d'être un formateur, il est amené à faire de la recherche. Ce dernier a la possibilité de changer les cours, les supports de cours, ou substituer un contenu par un autre et cela dépend du niveau de ses étudiants et d'autres facteurs qu'il juge importants.

³ Ministère de l'Education Nationale - 2016

- L'étudiant qui change de nature, de comportement, du contexte duquel il vient et du niveau intellectuel.

Tous ces éléments rentrent en jeu et font du programme un guide flexible et organique. Par conséquent, enseigner consistera dans ce cas, en une prise de conscience du programme établi, c'est-à-dire adopter forcément une approche-programme. S'inscrire dans une approche programme signifie tout d'abord la disponibilité d'un programme bien réfléchi ; et en second lieu, choisir des ressources selon les besoins de la société. Il faut savoir que, le secteur de l'enseignement supérieur cherche par la mise en œuvre du système LMD, l'initiation de la jeunesse au monde du travail d'une part et d'autre part la satisfaisons du marché socio-économique en lui assurant un élément performant, innovant et créatif, par le biais d'un système qui se caractérise par " des contenus des programmes pédagogiques innovants " (La réforme des enseignements, 2019)

En somme, et d'après les éléments cités supra, une approche-programme solide est plus que nécessaire. Elle est vue par Prégent, Bernard, & Kozanitis comme :

- Un modèle d'organisation de l'enseignement dans les programmes d'études qui repose sur deux piliers. (L'approche programme en quelques mots, 2018) ;
- Un projet raisonné qui a pour finalité la formation des étudiants et qui se base sur le profil de sortie des étudiants universitaires ;
- Une adoption d'un esprit de collègue dans le programme, qui se fixe des buts à atteindre.

Encore que, cette approche nécessite une accointance des formateurs, étudiants et collaborateurs puisque chaque finalité constituera le commencement d'un autre apprentissage et que chaque élément proposé est choisi pour atteindre un but bien précis.

Le cours et son reflet écrit : le photocopié

L'outil ou l'instrument ou le moyen de travail, est vu comme un lien entre le travailleur et son objet de travail qui lui sert de conducteur effectif de son action sur l'objet de son travail (Schneuwly, 2019). Cet auteur pense qu'il s'agit d'un produit social ayant le rôle d'un médiateur de travail, du moment qu'il il façonne à la fois le travail et le travailleur.

C'est un énoncé écrit, reproduit à l'identique par photocopie, qui trouve son origine dans le verbe photocopier ce qui veut dire : reproduire un texte ou un dessin par un procédé de duplication⁴. Il s'agit en effet de faire une ou plusieurs copies sur un duplicateur

Le photocopié est devenu après un supplément facultatif que l'enseignant utilise pour faire preuve d'une bonne volonté pédagogique. Selon Bouchard (Bouchard, 2005), le photocopié est un récapitulatif du cours magistral, mais qui devrait avoir aussi d'autres fonctions telles que l'actualité et les préoccupations scientifiques du moment et de l'enseignant.⁵ L'auteur précise également que cet outil doit fonctionner, quel que soit le lecteur. Il faut noter que, le photocopié du cours pourrait être mis à la disposition des

⁴ Larousse, 2018

⁵ Bouchard(2005), Le cours magistral et son double, le photocopié : relations et problématique de réception en L2

étudiants avant le cours magistral pour certains, pendant le cours ou à la fin pour d'autres.

Le polycopié : Est-ce un instrument au service des pratiques enseignantes

Pour tenter de comprendre la place que revêt le polycopié dans les pratiques des enseignants universitaires, nous avons mis en œuvre un questionnaire, que nous avons destiné aux enseignants de l'université de Sidi Bel Abbes. Nous avons ciblé des enseignants à des grades multiples (Professeurs, Maîtres de conférences et Maîtres assistants), en s'adressant au genre masculin et féminin, et bien sûr à des années d'expérience différenciés. Une vingtaine d'enseignants ont bien voulu participer à notre enquête. Il ressort de cette étude que, 60% des enseignants pensent que le polycopié du cours n'est pas un outil obligatoire. Pour certains d'entre eux, les notes prises en cours peuvent suffire. Et pour d'autres, le polycopié est considéré comme un facilitateur de l'assimilation et de la compréhension du cours sans pour autant qu'il soit très important voir indispensable. Aussi, pour eux l'étudiant est appelé à faire des recherches après le cours au lieu de se réfugier au polycopié. Un taux de 10% des enseignants voit en l'utilisation du polycopié du cours, une complémentarité au cours magistral, mais déclare que cet outil ne peut en aucun remplacer le cours. Avouant, cependant, que ce dernier, stimule la réflexion de l'étudiant. Par contre, 35% d'enseignants supposent que, si le polycopié n'est pas mis à la disposition de l'étudiant ni pendant ni après le cours, les étudiants vont tenter de tout écrire, et à cause d'une mauvaise prise de notes, ils risquent de rater presque la moitié de ce que dit l'enseignant.

Enfin, et comme une dernière question destinée à ces enseignants et leurs appréciations par rapport aux polycopiés des cours qu'ils ont déjà consultés, 70% des réponses ont émis des appréciations négatives du genre : *Très volumineux, rempli d'informations dont les étudiants n'ont pas besoin ; Des polycopiés qui manquent de stratégies, de réalisation du cours, des informations ; la reproduction ; Trop chargés, Ils contiennent trop d'informations et les étudiants s'y perdent en les consultant ; sommatives peu synthétisées. Le polycopié doit être conçu à des finalités bien cernées.*

D'autre part, 30% ont donné un avis favorable en affirmant que : *En général, les polycopiés deviennent une référence ; c'est bien de consulter les travaux effectués par les pairs pour s'autoévaluer ; D'année en année, le polycopié nous sert de repère.*

Tout compte fait, nous estimons que l'enquête que nous avons effectuée est loin d'être exhaustive, néanmoins, la majorité des enseignants sont conscients du rôle que pourrait jouer cet outil pédagogique mais ils préfèrent s'abstenir devant une utilisation obligatoire. Ce sentiment d'obligation pourrait signifier pour eux une espèce de désagrément, en s'appuyant sur un argument de taille, celui de pousser à la passivité. L'étudiant, d'après eux, se limitera simplement à ce qu'il avait reçu.

Néanmoins, nous insistons sur le fait que le polycopié revêt une place prépondérante dans l'enseignement supérieur pour plusieurs raisons, entre autres, ça va servir de repère pour l'enseignant qui va l'aider à mieux organiser son cours (veiller sur

continuité et la complémentarité des connaissances) ; de part et d'autre, ça va permettre aux étudiants d'être rassuré (tous les cours lui sont disposés), pour pouvoir bien réviser. Non loin, de cet avis, des chercheurs pensent que les étudiants fuient de plus en plus les cours magistraux en amphithéâtre pour plusieurs raisons à savoir : un grand effectif, une vaste salle ce qui crée une distance entre l'enseignant et l'étudiant et diminue l'interactivité. L'étudiant est donc tout le temps distrait, c'est pourquoi le polycopié peut intervenir et capter l'intérêt de l'étudiant dans le cas où il se distribue au début ou pendant le cours. En somme, Avoir un polycopié, c'est avoir à la fois le cours et le programme.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, nous pensons avoir effectué une modeste contribution dans le domaine de la recherche scientifique. Nous avons fondé notre travail sur une problématique, dans laquelle nous avons soulevé des soucis d'ordre pédagogique, aussi bien pour l'étudiant que pour l'enseignant universitaire. Parmi ses préoccupations, nous avons ciblé les supports ou les outils pédagogiques conçus par les enseignants pour leur étudiant. Plus précisément, le polycopié du cours et le lien qui unie ces deux procédés (le cours et le programme). Nous avons choisi d'enquêter au sein du département de langue française de l'université DJILLALI Liabes de Sidi Bel Abbes pour tenter de mettre en évidence le statut que revêtent de tels outils pour un enseignement de langue étrangère en général et de la langue française plus particulièrement. Au terme de cette recherche, nous avons prouvé grâce au questionnaire qu'on avait destiné aux étudiants de L3, que leurs enseignants prônent majoritairement pour l'approche-cours. Nous avons signalé au passage quelques points négatifs, voir des limites de cette approche. Nous nous sommes rendus compte que même pas la moitié de ces enseignants (45%) optaient pour l'approche-programme. Cette dernière, est venue d'ailleurs remplacer l'approche-cours. A cet effet, nous avons tenté de discuter cette façon d'enseigner qui repose sur un programme sans pourtant s'y être conditionnée. Nous avons pu approuver que la nature de l'enseignant ainsi que le niveau de l'étudiant, pourraient influencer la conception d'une approche-programme qui repose principalement sur un projet raisonné, et qui a pour finalité la formation des étudiants et se base sur le profil de sortie des étudiants. Nous avons démontré par la suite que, rester dans l'approche-programme, signifie s'éloigner de l'indifférence et l'individualisme scientifiques. Cela signifie aussi, impliquer les étudiants dans la construction de leur savoir. Et du moment que le polycopié du cours est considéré comme l'un des outils les plus convoités par les étudiants. Nous avons voulu savoir si c'était le même cas pour les enseignants. Nous nous sommes arrêtés dans notre analyse sur la détection de l'accommodation de cet outil de la part des enseignants. L'enjeu, est de réussir à établir des critères, quant à sa réalisation. A l'ère du numérique, nous souhaitons que d'autres recherches viennent compléter notre étude, en enquêtant sur les polycopiés qui sont disponibles sur les plateformes numériques, en l'occurrence sur MOODLE. Aussi, chercher à savoir comment et de quelle manière peut-on scénariser un cours relatif à une matière donnée, si l'on se réfère au même programme.

Références bibliographiques

Bouchard, R., Parpette, C., & Pochard, J. C. (2005). Le cours magistral et son double, le polycopié: relations et problématique de réception en L2. *Cahiers du français contemporain*, 10, 191-208.

Boudreault, H. De la théorie à la pratique. «Proposition d'un mécanisme d'élaboration de représentations actives des connaissances en formation professionnelle».

Bouchard, R., Parpette, C., & Pochard, J. C. (2005). Le cours magistral et son double, le polycopié: relations et problématique de réception en L2. *Cahiers du français contemporain*, 10, 191-208.

Delizée, A., & Dahuron, N. (2014). Vers une approche-programme à la Faculté de Traduction et d'Interprétation de l'Université de Mons. Actes du 28ème Congrès de l'association internationale de pédagogie universitaire.

Dorais, S. (1990). Réflexion en six temps sur l'approche-programme », *Pédagogie collégiale*, vol. 4, n° 1, p. 37-41.

Evain, M., & Flandrin, C. (2016). *Kitmap: kit méthodologique approche-programme*. Faculté des Sciences et des Techniques, Université de Nantes. AIPU, 18-22 mai 2014, Mons, Belgique.

Peraya, D. (2018). Technologies, innovation et niveaux de changement: les technologies peuvent-elles modifier la forme universitaire?. *Distances et médiations des savoirs. Distance and Mediation of Knowledge*, 2018(21).

Pollet, MC (2012). De la maîtrise du français aux lettres dans l'enseignement supérieur (Vol. 24). Presses universitaires de Namur.

Prégent, R., Bernard, H., & Kozanitis, A. (2009). Enseigner à l'université dans une approche-programme: guide à l'intention des nouveaux professeurs et chargés de cours. Presses inter Polytechnique.

Schneuwly, B. (2000). Les outils de l'enseignant. Un essai didactique. *Repères: recherches en didactique du français langue maternelle*, (22), 19-38

Documents pédagogiques

K. Baddari et A. Herzallah (2014). Référentiel LMD. Bien enseigner dans le système LMD. OPU, Alger

Berthiaume D., Rege Colet N, (2013). La Pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques. Tome 1. Enseigner au supérieur. Éditions Peter Lang.

MESRS. (2017). *Programme pédagogique socle commun 1ère et 2ème année licence domaine lettres et langues étrangères*.

Document d'accompagnement - Cycle Primaire-Français- juin 2012

Webographie

<https://unige.ch/dife/enseigner-apprendre/programme/approche-programme/#tab0>

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/ApprocheProgramme.pdf

<https://www.mesrs.dz/le-systeme-LMD>